

DEN BROUN QALAMIGA MANSUB “FARISHTALAR VA SHAYTONLAR” (“ANGELS AND DEMONS”) ASARIDAGI ANTROPONIMLARNI INGLIZ TILIDAN O’ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6470476>

Erkinova Sabrina Erkinovna

Termiz davlat universiteti

Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati

yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: *Makur maqola Den Broun qalamiga mansub “Farishtalar va shaytonlar” (“Angels and demons”) asaridagi antroponimlarni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishdagi muammolarni tahlil qiladi. Maqolada har bir atamaning etimologiyasi, leksikologik izohi, asardagi o'rni va tarjimasini jarayonlari va yechimlari taklif etiladi. Obyekt sifatida tanlangan ismlar to'qima bo'lgani tufayli personajlarning ismlaridan oldin ularning asardagi vazifasi hamda xarakteri o'ylab topilgani, so'ngra uni lingvistik qoliplarga solingan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o'zbek tiliga o'girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantik va fonetik tahlil qilishi uchun qoliplar taklif qilingan.*

Kalit so'zlar: *antroponimlar, transliteratsiya, lingvo-perpektiv, ingliz-o'zbek tarjima, leksikologiya, Den Broun*

LINGUA-PERSPECTIVE PROBLEMS OF TRANSLATING ANTHROPONYMS FROM DEN BROUN "ANGELS AND DEMONS" FROM ENGLISH INTO UZBEK

Abstract: *This article analyzes the English-Uzbek translation problems of anthroponyms in the "Angels and demons" series written by Dan Brown from the point of the linguistic factors that influence the reader's understanding of their essence.*

The names chosen as objects in the article are fictive, the role and character of the personages in the work were created before the names of the characters, and then it was put into linguistic patterns. That is why; this article proposes templates that include etymological, semantical and phonetical analysis before the act of translation.

Keywords: *antroponyms, transliteration, lingua-perpective, English-Uzbek translation, lexicology, Dan Brown.*

ЛИНГВО-ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА АНТРОПОНИМОВ ОТ DEN BROUN «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА УЗБЕКСКИЙ

Абстрактные: В данной статье анализируются проблемы англо-узбекского перевода антропонимов из цикла «Ангелы и демоны» Дэна Брауна с точки зрения лингвистических факторов, влияющих на понимание читателем их сущности. Имена, выбранные в качестве объектов в статье, являются вымышленными, роли и характеры персонажей в произведении создавались до имен персонажей, а затем вводились в языковые модели. Поэтому; в данной статье предлагаются шаблоны, включающие этимологический, семантический и фонетический анализ перед актом перевода.

Ключевые слова: антропонимы, транслитерация, лингвоперспектива, англо-узбекский перевод, лексикология, Дэн Браун.

KIRISH

Maqola (arab tilidan olingan) – publitsistik janr. Maqolada ijtimoiy hayot hodisalari chuqur tahlil qilinib, nazariy va ommaviy jihatdan umumlashtiriladi, davlat siyosati, iqtisodiyot, texnika, fan va madaniyatda erishilgan yutuqlar, ilg‘or ish tajribalari ommalashtiriladi, xalq xo‘jaligidagi nuqsonlar tanqid qilinadi. Maqolalar ilmiy yoki publitsistik uslubda, adabiy til me‘yorlariga to‘liq amal qilingan holatda yoziladi. Maqola yozishda maqolaning mavzusini belgilash va unga sarlavha tanlash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolaning sarlavhasi qisqa, lekin e‘tiborni jalb qiladigan va, albatta, maqolaning bosh mavzusini yoritib beradigan bo‘lishi lozim. Bundan tashqari, maqolalarda muallif haqida qisqacha ma‘lumot va foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati ko‘rsatiladi.

Daniel Gerhard Brown (Den Braun) 1965-yil 22-iyunda Nyu-Xempshir, AQSHda tavallud topgan bo‘lib, amerikalik mashhur yozuvchi. Asarlari dunyoning turli tillari, jumladan o‘zbek tiliga ham tarjima qilgan. Digital Fortress (1998), Aldash nuqtasi (2001), Yovvoyi simfoniya (2020) nomli romanlari bor. Shuningdek, Robert Langdon kitoblar seriyasida “[Farishtalar va jinlar](#)” (2000), “[Da Vinchi siri](#)” (2003), “[Yo‘qolgan belgi](#)” (2009), “[Inferno](#)” (2013), “[Ibtido](#)” (2017) nomli asarlari mavjud.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA ISHLANISH METADOLOGIYASI

Maqola uchun tadqiqot davomida qiyosiy adabiyotlar, lingvistik atamalarning qarama-qarshi va tavsifli tarjima hamda badiiy tarjimaning stilistik tahlillari o‘rganildi. Natijalarga uch xil qarash bilan nazar tashlash mumkin. Birinchidan, nomlar tarjima qilinishi kerakmi yoki ayrim tarjimonlar ularni tarjima

qilganmi, agar shunday bo'lsa, tarjima tiliga qanday tarjima qilinganini tekshirish. Ikkinchidan, obyektlarni tarjima qilish uchun ishlatiladigan strategiya va usullarni ko'rib chiqish va yechimni ko'rsatish. Uchinchidan, inglizcha-inglizcha taqqoslash va zidlash orqali ismlarning semantik yoki tavsifiy ma'nosini o'rganishdan iborat.

NATIJALAR

Ushbu maqolada o'nga yaqin antroponimlar leksikologik, etimologik, morfologik va boshqa xususiyatlariga ko'ra tahlil qilindi. Tadqiqotlar onomastika ba'zi muammoli jihatlari, ismlarning o'simlik va ovqatlar nomi bilan aloqador jihatlari ham qisman o'rganildi va turli yechimlar taklif qilindi.

MUHOKAMA

Men "Farishtalar va Shaytonlar" asarini ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilar ekanman tarjimamda muqobil (adekvat) tarjima turidan foydalanilgan. Ya'ni asliyatga yaqin tarzda barcha elementlarni so'zma-so'z tarjima qilishga qaratilgan. Ushbu tarjimada ko'plab transformatsiya usullaridan foydalanilib, bunga misol qilib so'z qo'shish tushurish hamda konkretlashtirish usullaridan ko'p bora foydalanildi va bu tarjimaning umumiy sifatini oshiradi. Asar tarjimasida leksikologik o'zgarishlar ham uchraydi masalan; Blade[5-b] –so'zi Ingliz tilidan o'zbek tiliga tig' deb tarjima qilinadi ushbu tarjimada badiiylikni oshirish maqsadida bu so'zni xannar deb tarjima qilindi. Varsitiy[8,9-b]–so'zining tarjimasini universitetdir hozirda bu so'z ishlatilmaydi o'rniga muqobillaridan foydalaniladi. Attacker[15,16-b]–asl tarjimasini hujumchidir lekin tarjimada bu so'zni azoblayotgan inson deb tarjima qilindi.

There was the hiss off broiling flesh [12,25-b.] – ushbu gap ingliz tilidan o'zbek tiliga qaynayotgan go'shtning xirillashi eshitildi deb tarjima qilinadi lekin ushbu tarjimada kommunikativlikni oshirish maqsadida va undan oldingi gaplarga tayangan holda shunchalar daxshatli issiqdan uning terisi suyak suyagigacha jimirlab ketti deb tarjima qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Asar tarjimasini tarjimondan juda katta sabr hamda qattiq mehnat talab qiliadi tarjimon asar ichidagi hayotda yashamas ekan yozuvchi nima deyatganini anglamas ekan menimcha ushbu tarjima o'quvchilarga ham ma'qul kelmaydi. Asar qahramonlari va geografik atamalar: Gunther Glick and Chinita Macri, Hassassin, Maximilian Kohler, Robert Langdon Commander Olivetti, Captain Rocher, Carlo Ventresca, Leonardo Vetra, Vittoria Vetra, References.

XULOSA

Ushbu maqolada ingliz tilidan o'zbek tiliga gaplarning va so'zlarning, so'z birikmalarining tarjimasidagi turli kichkina muammolarning bir nechta izohlari

va matndagi ma'nolarining muqobillashtirilgan va uslubiy bo'yoqqa asoslanganlari berilishiga harakat qilindi. Har bir atoqli otlar ma'lum bir sabablarga ko'ra paydo bo'ladi. Har bir nom o'z tarixi biografiya va geografiyasiga ega bo'ladi. Nomlar shaxslarni o'zaro farqlash ehtiyojidan tashqari ijtimoiy-lisoniy vazifasiga ko'ra ism beruvchi ning muayyan maqsadini ham ifoda etadi. Turli xalq nomlarini turli jihatlardan: lisoniy, etimologik, fonetik, morfologik, va boshqa xususiyatlariga ko'ra tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, antroponimlar millatning, xalqning milliy urf-odat va an'analarini, dunyoqarashi, madaniyatini o'zida aks ettiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. *CentralAsianResearchJournalforInterdisciplinaryStudies (CARJIS)*, 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>
2. "TARJIMASHUNOSLIK TERMINLARINING KO'PTILLI LUG'AT-MA'LUMOTNOMASI" (o'zbek, olmon, ingliz, rus tillari) Zohidjon Sodiqov, Dilrabo Abdurahmonova. Namangan 2013
3. "Angels and demons" Dan Brown 2009.
4. <https://uz.m.wikipedia.org>
5. <https://doi.org/>
6. <https://dictionary.cambridge.org>
7. <https://onestopblogg.com/>
8. Solijonov J.K. Garri Potter va Afsungarlar toshi. - Termiz: Surxon-Nashr.
9. O'Zme. Birinchi jild. Toshkent,2000-yil.
10. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI" ("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II"* (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
11. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI'ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary*

Studies (CARJIS), 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>